

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI (ONA TILI
VA O'QISH SAVODXONLIGI MISOLIDA)**

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi:

G.Jabborova

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitish jarayonida o'qituvchilarning kreativ fikrlash, innovatsion yondashuv va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, ijodiy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi metod va usullar hamda ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy kompetensiya, kreativlik, boshlang'ich ta'lim, ona tili, o'qish savodxonligi, innovatsion ta'lim, pedagogik mahorat, interfaol metodlar.

Abstract: This article examines the theoretical and practical foundations for developing the creative competencies of primary school teachers. Issues regarding the formation of teachers' skills in creative thinking, innovative approaches, and the use of modern pedagogical technologies in the process of teaching native language and reading literacy have been analyzed. Methods and techniques serving the development of creative competence and their impact on educational effectiveness are also demonstrated.

Keywords: creative competence, creativity, primary education, native language, reading literacy, innovative education, pedagogical skills, interactive methods.

Аннотация: В данной статье освещаются теоретические и практические основы развития творческих компетенций учителей начальных классов.

Проанализированы вопросы формирования у учителей навыков креативного мышления, инновационного подхода и использования современных педагогических технологий в процессе преподавания предметов родного языка и грамотности чтения. Также показаны методы и приемы, служащие развитию творческой компетенции, и их влияние на эффективность обучения.

Ключевые слова: творческая компетенция, креативность, начальное образование, родной язык, читательская грамотность, инновационное образование, педагогическое мастерство, интерактивные методы.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchidan nafaqat chuqur bilim va malaka, balki ijodiy yondashuv, yangicha fikrlash va innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyati ham talab etiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyasi o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, nutq madaniyati va kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ona tili va o'qish savodxonligi fanlari boshlang'ich ta'limning asosiy fanlari bo'lib, o'quvchilarning tafakkuri, muloqot madaniyati va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli ushbu fanlarni o'qitishda pedagogning ijodiy kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy kompetensiya – bu pedagogning yangi g'oyalarni ilgari surish, mavjud muammolarga nostandart yechim topish, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish hamda innovatsion metodlardan foydalanish qobiliyatidir. Ijodiy kompetensiyaga ega o'qituvchi darslarni qiziqarli va samarali tashkil etadi, o'quvchilarning faolligini oshiradi hamda ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- ✚ kreativ fikrlash;
- ✚ pedagogik innovatsiyalarni qo'llash;

- + kommunikativ madaniyat;
- + refleksiv faoliyat;
- + axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitishda ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

“Aqliy hujum” metodi: mazkur metod o'quvchilarning erkin fikrlashi va yangi g'oyalarni ilgari surishiga imkon yaratadi. Masalan, matn o'qilishidan oldin uning mavzusi bo'yicha o'quvchilarning taxminlari tinglanadi va umumlashtiriladi.

“Klaster” metodi: klaster usuli o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilimlarini tizimlashtirishga yordam beradi. O'qituvchi ushbu metod orqali matn mazmunini tahlil qilish va asosiy g'oyalarni ajratib ko'rsatishga erishadi.

Rolli o'yinlar: o'qilgan asar qahramonlari obrazlarini sahnalashtirish o'quvchilarning nutqini, tasavvurini va ijodkorligini rivojlantiradi. Bu esa o'qish savodxonligi darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi: muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuv shakllanadi. O'qituvchi esa jarayonni boshqaruvchi va yo'naltiruvchi sifatida faoliyat yuritadi.

Raqamli texnologiyalar: elektron taqdimotlar, interaktiv platformalar va multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga, o'qituvchining innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyasini rivojlantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. **Diagnostik bosqich** – o'qituvchining mavjud kreativ salohiyatini aniqlash.
2. **Motivatsion bosqich** – ijodiy faoliyatga qiziqishni shakllantirish.
3. **Faoliyat bosqichi** – innovatsion metod va texnologiyalarni amaliyotga joriy etish.
4. **Refleksiv bosqich** – erishilgan natijalarni tahlil qilish va baholash.

Mazkur model o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy kompetensiyaga ega o'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va o'qishga bo'lgan qiziqishi yuqori bo'ladi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida kreativ metodlardan foydalanish o'quvchilarning matnni tushunish, fikrini erkin bayon qilish va ijodiy topshiriqlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, o'qituvchilarning muntazam malaka oshirish kurslarida qatnashishi, tajriba almashishi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rganishi ularning ijodiy kompetensiyalarini yanada takomillashtiradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, rolli o'yinlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qituvchining kreativ salohiyatini rivojlantirish bilan birga, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini ham oshiradi. Shu bois pedagoglarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimni takomillashtirish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent, 2017.
2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2018.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. Boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlari. – Toshkent, 2023